

УДК 664.3

ҚОВОҚ УРУҒЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАБ, ЁҒ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

**Р.Назирова, т.ф.д, профессор,
М.Умаралиева, магистрант**

(Фарғона политехника институти)

Аннотация. Малумки инсон организмини мейёрда фаолиятини таъминлашда туйинмаган ёғлар муҳим аҳамиятга эга. Қовоқ уруғларидан олинган ёғ туйинмаган ёғларнинг манбаи бўлиб, бой аминокислота таркибга эга. Мақолада қовоқ уруғларидан ёғ олиш технологиясини такомиллаштириш курсатилган. Ушбу усулда олинган қовоқ ёғи бой липид таркибга эга.

Калит сўзлар. Қовоқ, қовоқ мойи, совук пресслаш, кимёвий таркиб, каротиноидлар, қовоқ навлари, фосфолипид таркиби

Аннотация. Известно, что для нормального функционирования организма большое значение имеют ненасыщенные кислоты. Масло полученное из тыквенных семечек являются источником полиненасыщенных кислот, имеют богатый аминокислотный состав. В статье показаны результаты по совершенствованию технологии получения масла из тыквенных семечек. Масло полученное этим способом имеет богатый липидный состав.

Ключевые слова. Тыква, тыквенное масло, холодный отжим, химический состав, каротиноиды, сорта тыквы, фосфолипидный состав.

Annotation. It is known that unsaturated acids are of great importance for the normal functioning of the body. Oil obtained from pumpkin seeds is a source of polyunsaturated acids and has a rich amino acid composition. The article shows the results of improving the technology for obtaining oil from pumpkin seeds. The oil obtained by this method has a rich lipid composition.

Key words. Pumpkin, pumpkin oil, cold pressed, chemical composition, carotenoids, pumpkin varieties, phospholipid composition.

Кириш. Қовоқ мевалари жуда фойдали. Уларда осон ҳазм бўладиган углеводлар, микроэлементлар, витаминлар йиғилади. Қовоқ мевалари қимматли парҳезбоп маҳсулотлар қаторига киради. Улар болалар озикланиши учун мўлжалланган ва парҳез маҳсулотларнинг мажбурий компоненти ҳисобланади. Улар димланган, қовурилган, қайнатилган ва қуритилган ҳолда истеъмол қилинади. Қовоқдан фойдаланган ҳолда 200 дан ортиқ турли хил таомлар тайёрланади [1].

Қовоқнинг учта маданий тури маълум: қаттиқ пўстлоқли ёки хўраки, мускат қовоқ, йирик мевали қовоқ.

Қовоқнинг асосий морфологик белгилари 1-жадвалда берилган.

Қовоқ мевалари асосан учта йўналишда қайта ишланади:

- техник мақсадларда: мевалар майдаланади ва ҳайвонлар учун озуқа сифатида ишлатилади. Аввалдан ажратиб олинган уруғлар кейинги қайта ишлаш учун юборилади.

- уруғлик материал олиш учун: бунда асосий вазифа уруғларга минимал даражада зарарлаган ҳолда уларни максимал даражада ажратиб олишдир.

Мева эти ва шарбати утилизация қилинади ёки чорва учун озуқа ишлаб чиқаришга берилади [2].

- комплекс қайта ишлаш: бунда қовоқ уруғларни, эти ва шарбати техник ёки озик-овқат мақсадларида фойдаланиш учун қайта ишланади.

Ковокнинг энг қимматли таркибий қисмларидан бири бу унинг уруғларидир. Улар функционал озиқ-овқат ингредиентлар комплексининг қимматли манбаи ҳисобланади. Қовок уруғлари таркибидаги мавжуд озуқа толалари, витамин С, витамин ПП, Б гуруҳи витаминлари, токофероллар, фосфолипидлар, каротиноидлар, флавоноидлар, тўйинмаган ёғ кислоталари ($w-3$ ва $w-6$), шунингдек минерал моддалар организмга иммунокоррекцияловчи, радиопротектор, бактерисид, атеросклеротик, липотроп, антиаллергик, антимиқроб, фунгисид ва бошқа таъсирлар кўрсатади.

Олиб борилган тадқиқотларда кўрсатилганидек, экструдирланган қовок уруғларидан озиқ-овқат саноати ва умумий овқатланиш корхоналарида ишлаб чиқарилаётган қумли ҳамирдан тайёрланадиган ярим тайёр маҳсулотлар технологиясида фойдаланиш уларнинг ассортиментини кенгайтириш имконини беради [3].

Қовок уруғлари таркибидаги озуқа толалари ажойиб сорбентлар ҳисобланиб, организмдан турли токсинлар, кансерогенлар, холестеринни чиқариб ташлайди. Қовок уруғлари таркибидаги оксил миқдори кунлик норманинг ярмини ташкил этади ва хужайралар учун қурилиш материали ҳисобланади, тўйинмаган ёғлар эса моддалар алмашинувида, мия хужайралари ишида ва умуман энергия алмашинуви жараёнларида иштирок этади.

Қовок уруғларини кўп миқдорда истемол қилиш тақиқланади, чунки улар таркибидаги тўйинган ёғлар организм томонидан яхши ўзлаштирилмайди ва томирларда холестерин тўпланишига олиб келади. Тўйинган ёғлардан фарқли ўлароқ, масалан тўйинмаган олеин кислотаси холестеринни пасайтиради, қон томирларини мустаҳкамлайди ва иммунитетни оширади. Таркибидаги олеин кислотаси туфайли, қовок уруғларини мунтазам истемол қилиш, ёшлиқни сақлайди ва қандли диабет ва саратон каби касалликларнинг олдини олади.

Жадвал 1

Қовок турларининг морфологик белгилари

Ўсимлик қисмлари	Йирик мевали ва салласимон қовок	Қаттиқ пўстлоқли ёки хўраки қовок	Мускат қовок
поyasi	силиндрсимон	Яккол ифодаланган қиррали	Қирралари кам ифодаланган
тукланиши	тукли	Бироз тукли	Нозик тукли
барги	Ловиясимон, Бўлакларга ажрамаган (салласимон қовокда калта ўткир бўлакларга ажраган)	Бешпанжали, ўткир, бўлакларга бўлинган	Ловиясимон, беш-етти тишли панжали. қуйи панжалари барг бандигача этади
Мева банди	силиндрсимон	Яккол ифодаланган қиррали, призматик	қиррали, мевага яқин жойи кенгайган
Етилмаган мева пўстлоғи	юмшоқ	қаттиқ	юмшоқ
Уруғлари	Йирик, силлиқ, четида аниқ ифодаланмаган чизиғи бор	Йирик эмас, сарғиш-оқ рангда, чети чизиқли	Ўртача ўлчамли, хира оқ рангда, четида қорамтир чизиғи бор

Қовок уруғлари таркибида линолен кислота кўп миқдорда бўлиб, қандли диабет, тери касалликларининг профилактикасида, фойдали бўлиб, артрит ва атеросклерознинг олдини олади. Уруғлардаги арахидон кислотасининг аҳамияти бекиёс - Алсгеймер касаллигига қарши кўрашда ёрдам беради. Линолен кислота қонни суюлтиради, ички органлар ва бўғимларнинг яллиғланишига ёрдам беради. Омега 6 ва Омега 3 кислоталари организмнинг гормонал мувозанатини тиклайди, тери ва сочни мустаҳкамлайди. Қовок

уруғларида шунингдек, организмнинг эҳтиёжларини тўлиқ кондира оладиган миқдорда барча муҳим аминокислоталар мавжуд [4].

Қовоқ уруғлари салатлар, шўрвалар, бўтқалар, ичимликларга табиий ёки майдаланган ҳолда қўшилади.

Бундан ташқари, улар аминокислоталарнинг, жумладан триптофаннинг бой манбадир. Қовоқ уруғларидан олинган кукуннинг хоссаларини ўрганиш шуни кўрсатдики, уруғлар таркибидаги оксиллар ва ёғлар, шунингдек Na, K, Ca ва бошқа макро- ва микроэлементлар миқдори қовоқ этига нисбатан кўп бўлади.

Қовоқ уруғидан олинган кукун таркибидаги оксилнинг умумий миқдори 100 г курук моддада деярли 30 % ни ташкил этади [5].

Россия ва чет элда қовоқ уруғидан олинган кукун жуда оммабоп маҳсулот ҳисобланади. Парҳезшунослар орасида бу маҳсулот юқори талабга эга. Мазкур кукун таркибида бугдой уни оксилларини ўзлаштирилишини ва биологик қийматини лимитловчи аминокислота - лизинга бой бўлган осон ўзлаштирилувчан оксиллар мавжудлиги туфайли кадрланади. Ушбу кукун таркибида оксил ва углеводлар билан комплекс шаклда ёки осон оксидланувчи тўйинмаган полиёғ кислоталарга бой липид фазада учрайдиган рух, каротиноидлар ва бошқа қимматли компонентлар мавжудлиги туфайли ҳам унинг озукалик қиймати янада ошади.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқотнинг мақсади Фарғона вилояти ҳудудида етиштирилган қовоқ меваларини қайта ишлашнинг самарали йўналишларини аниқлаш эди.

Тадқиқотлар Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган деҳқон фермер хўжаликлар ва Фарғона политехника институтининг Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси кафедрасида олиб борилди. Қовоқнинг ўрганилган навлари: Баттернат, Грибовская қишки, Оранжевая бутасимон, Мичуринская, Мозолеевская 49, Мармар. Уларнинг барчаси Фарғона вилоятининг ҳудудида етиштирилган.

Тадқиқот натижалари. Ишлаб чиқарилаётган қовоқ ёғи озик-овқат маҳсулоти, шунингдек, фармакологик восита сифатида ишлатилиши мумкин

Қовоқ уруғи олиш технологияси уз ичига уруғлар мевадан ажратиб олингандан кейин қуритишни, саралашни, майдалашни, намлик-иссиқлик билан ишлов беришни ва пресшлашни ўз ичига олади. Уруғларни қуритиш икки босқичда амалга оширилади: биринчи босқичда 6 - 7 см қатламдаги уруғлар 25-30 °C ҳароратда, 0,2-3 м тезликда ҳаво билан уруғларнинг намлиги 20 - 22% га этгунча фаол вентиляция қилинади, иккинчи босқичда эса 60 - 80 °C ҳаво ҳароратида қуритиш амалга оширилади. 60 °C да қуритилган уруғларни кейинги технологик қайта ишлаш уч ҳафта сақлашдан кейин ва 80 °C да - қуритгандан сўнг дарҳол амалга оширилади. Усул ёғ ҳосилдорлигини максимал даражада оширишга ва шу билан бирга ундаги биологик фаол моддаларнинг кўпайишига имкон беради.

Бу усул совуқ пресшлаш усуллари билан солиштирилганда, ёғ унумдорлигини сезиларли даражада ошириш имконини беради.

Бироқ, бу усул билан олинган ёғда биологик фаол моддалар етарли даражада юқори эмас. Бунинг сабаби, қовоқ уруғлари, мевалардан ажратилгандан сўнг, атмосфера шароитида қуритилгач, нозик бир қатламда сочилади. Шу тарзда қуритилган уруғларни технологик қайта ишлаш натижасида липидлар оксидланишининг табиий ингибиторлари бўлган токофероллар ва фосфолипидлар фақат технологик жараённинг маълум босқичларида керакли миқдорда ёғга ўтказилади.

Бунинг сабаби шундаки, уруғларни қайта ишлаш жараёнида ёғдаги ингибиторларнинг таркиби иссиқлик таъсирининг кучайиши билан бир вақтда технологик жараён давомида ортиб боради ва ишлаб чиқаришнинг охириги босқичларида максимал қийматга этади.

Бундай ёғни химоя қилишнинг ўзига хос хусусияти уруғларни қайта ишлашнинг яқуний босқичларида иккиламчи оксидланиш маҳсулотларини шакллантириш билан липид оксидланиш маҳсулотларининг (гидропероксидларнинг) парчаланиш тезлиги сезиларли даражада ошишига олиб келади.

Шунинг учун янги олинган ёғларда пероксид сони жуда кичик бўлиши мумкин, лекин айти пайтда у бойитилган таркибга, яъни эпоксидлар, гидроксикислоталар ва токсик хусусиятларга эга бўлган бошқа бирикмалар бой булади. Ушбу усулда олинган ёғда мавжуд усулга нисбатан олинган ёғга нисбатан, пероксид сони (бирламчи оксидланиш маҳсулотлари таркибининг кўрсаткичи) 0,43%, бензидин сони (иккиламчи оксидланиш таркибининг кўрсаткичи) 5,3 мг % ни ташкил қилади.

Бундай усулда олинган ёғда, токофероллар ва фосфолипидлар микдори юкори булиб, шунга мос равишда уларнинг микдори камаймаган холда музлатгичда 5 ойгача ва хона ҳароратида 3 ойгача сақлаш мумкин.

Натижада мазкур технология буйича ковок уруғини қайта ишлаш ёғ ҳосилдорлигини максимал даражада оширади ва шу билан бирга ундаги биологик фаол моддаларни кўпайтиради.

Хулоса: Ковок уруғининг сақлаш вақтида липид комплекси таркибидаги ўзгаришларни ўрганиш шуни кўрсатдики, қуритишдан кейин сақланадиган уруғларнинг липид мажмуасидаги жараёнлар, асосан, уруғларнинг термал таъсир қилиш даврига хос бўлган жараёнларнинг давоми ҳисобланади. Шу билан бирга, зич боғланган липидлар (поляр липидлар) ва ёғ триглицеридлари таркибидаги энг яхши кўрсаткичлар уруғларни қуритиш ҳарорати 60 °С сақлашнинг учинчи ҳафтасида, қуритиш ҳарорати 70 °С уруғлар учун эса сақлашнинг биринчи ҳафтасида кузатилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Неменушая Л.А.//Современные технологии хранения и переработки плодоовощной продукции” - Москва, ФГНУ “Росинформагротех”, 2009, 172 с.
2. Черников В. А., Соколов О. А.// Экологически безопасная продукция// — М.: КолосС, 2009. — 438 с.
3. Е.П. Широков, В.И.Полегаев “Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации и сертификации”- Москва “Колос”, 2000 г, 255 с.
4. Назирова Р.М., Усмонов Н.Б., Зокиров А.//“Изучение влияния обработки на сохранность плодоовощного сырья ингибиторами образования этилена”//, научно-теоретический журнал “Вопросы науки и образования” №7 (53), Москва, 2019, стр 13-19.
5. Назирова Р.М., Усмонов Н.Б., Тухташев Ф.Э., Тожиев Б// Значение процесса предварительного охлаждения сырья в повышении сохраняемости плодоовощной продукции// Научно-методический журнал “Вестник науки и образования”. Издательство «Проблемы науки». Москва, №20 (74), часть 1, 2019, с 35-38.